

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Introdução

O Instituto de Tecnologia de Blekinge (BTH, Suécia) está realizando um projeto de pesquisa que tem como um de seus principais objetivos aprimorar a formação ágil de equipes, de modo que o conjunto de habilidades técnicas, experiências e personalidades nas equipes torne-se equilibrado; esse equilíbrio leva a equipes harmônicas e produtivas, onde os membros da equipe podem crescer e se desenvolver. Para atingir esse objetivo, precisamos da sua ajuda fornecendo dados por meio do questionário, aqui disponibilizado.

A participação nesta pesquisa é voluntária.

Os dados que você fornecer serão anônimos para todos que trabalham no projeto de pesquisa e em outros locais; a conexão entre seus dados pessoais e suas respostas será unicamente conhecida por um pesquisador da BTH, que arquivará os dados em um local seguro. Os dados serão destruídos após a conclusão da pesquisa.

Não há respostas certas ou erradas, por favor forneça suas impressões imediatas. Este questionário leva cerca de 40 a 45 minutos para ser respondido. Observe que palavras / frases sublinhadas estão descritas mais detalhadamente, passando o mouse sobre elas.

Gostaríamos de agradecer pelo seu tempo e vontade de participar.

Confirmo que (por favor, marque a caixa conforme apropriado):

1. Tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o projeto e minha participação.*
Sim
2. Concordo voluntariamente em participar do projeto.*
Sim
3. Entendo que posso retirar-me a qualquer momento sem apresentar motivos e que não serei penalizado por retirar-me, nem serei questionado sobre o motivo pelo qual me retirei.*
Sim
4. Os procedimentos relativos à confidencialidade foram claramente explicados (por exemplo, uso de nomes, pseudônimos, anonimização de dados etc.) para mim.*
Sim
5. Se aplicável, termos de consentimento separados para entrevistas, áudio, vídeo ou outras formas de coleta de dados foram explicados e fornecidos a mim.*
Sim
6. O uso dos dados em pesquisas, publicações, compartilhamento e arquivamento foi explicado para mim.*
Sim
7. Entendo que um pesquisador da BTH só terá acesso a esses dados se concordar em preservar a confidencialidade dos dados e se concordar com os termos que especifiquei neste formulário.*
Sim

8. Entendo que os dados que forneci como parte desta pesquisa podem ser usados em relatórios, publicações e outros resultados de pesquisa; no entanto, meu anonimato será mantido. *

Sim

9. Eu, juntamente com o (s) pesquisador (es), estamos de acordo em assinar e datar este formulário de consentimento. *

Sim

Detalhes demográficos

1. Qual das seguintes alternativas melhor descreve sua função principal na sua organização? *

- | | | |
|--|--|--------------------------|
| <input type="radio"/> Gerente de produto | <input type="radio"/> Gerente do programa | |
| <input type="radio"/> Gerente funcional | <input type="radio"/> Product Owner | |
| <input type="radio"/> Líder de equipe | <input type="radio"/> Coach/mentor interno | |
| <input type="radio"/> Especialista / Líder técnico | <input type="radio"/> Líder de experiência do usuário | |
| <input type="radio"/> Especialista em domínio | <input type="radio"/> Engenheiro de integração contínua | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> Scrum master | <input type="radio"/> Desenvolvedor | |
| <input type="radio"/> Testador | <input type="radio"/> Designer de experiência do usuário | <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> Arquiteto | <input type="radio"/> Outro - Descreva: | |

(Obrigatório)

2. Quantos anos de experiência você tem na indústria de software? *

3. Quantos anos de experiência você tem na organização atual? *
4. Quantos membros trabalham com você em sua equipe atual? *
5. Qual é o seu ID de equipe? *
6. Em qual país você mais se familiariza, seja em virtude da cidadania, da duração da residência ou da aculturação? *
7. Qual é a sua idade? *
8. Qual é o seu sexo? *
- Feminino
 - Masculino
 - Outro

Questionário parte 1

As páginas a seguir contêm frases que descrevem o comportamento das pessoas. Por favor, use a escala de classificação ao lado de cada frase para descrever com que precisão cada declaração te descreve. Descreva-se como você geralmente é agora e não como deseja ser no futuro. Descreva-se honestamente como você se vê em relação a outras pessoas conhecidas do mesmo sexo que o seu e com aproximadamente a mesma idade. Suas respostas serão mantidas em absoluta confidencialidade. Não há respostas certas ou erradas, forneça suas impressões imediatas.

Observe que a maioria das frases é auto-explicativa. As frases ou palavras que requerem uma explicação foram sublinhadas e uma breve descrição pode ser encontrada passando o mouse sobre elas. Por favor, **leia cada frase cuidadosamente** e não hesite em perguntar ao pesquisador responsável por sua sessão se você precisar de explicações adicionais. *

		Muito Impre- cis- o	Moder- ada- me- nte Impre- cis- o	Nem- pre- cis- o Nem- im- pre	Moder- ada- me- nte Precis- o	Muito Pre- cis- o
--	--	------------------------------	---	---	--	----------------------------

				ci s o		
1.	Preocupo-me com as coisas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Faço amigos facilmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	<u>Tenho uma imaginação fértil.</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Confio nos outros	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Completo tarefas com sucesso	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Fico com raiva facilmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.	Adoro festas com muitas pessoas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.	Acredito na importância da arte	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9.	Uso terceiros para fins pessoais.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10.	Gosto de ordem	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11.	Frequentemente me sinto triste	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12.	Assumo o comando das situações.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13.	Vivo minhas emoções intensamente.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14.	Faço as pessoas se sentirem bem vindas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15.	Cumpro com minhas promessas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16.	Sinto dificuldade em abordar outras pessoas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17.	Estou sempre ocupado..	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18.	Prefiro variedade à rotina	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19.	Gosto de desafios.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20.	Sou empenhado no trabalho	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Muito Im pre cis o	Mode ra da me nte Im pre cis o	Nem pre cis o Nem im pre cis o	Mode ra da me nte Pre cis o	Muito Pre cis o

21.	<u>Gosto de exageros</u>	<input type="radio"/>				
22.	Adoro adrenalina	<input type="radio"/>				
23.	Gosto de ler sobre assuntos complexos.	<input type="radio"/>				
24.	Acredito que sou melhor que os outros.	<input type="radio"/>				
25.	Estou sempre preparado.	<input type="radio"/>				
26.	Entre em pânico facilmente.	<input type="radio"/>				
27.	Irradio alegria.	<input type="radio"/>				
28.	Tendo a votar em candidatos políticos liberais.	<input type="radio"/>				
29.	Tenho compaixão pelos desabrigados	<input type="radio"/>				
30.	Faço as coisas sem pensar.	<input type="radio"/>				
31.	Tenho medo pelo pior.	<input type="radio"/>				
32.	Sinto-me confortável ao redor de pessoas.	<input type="radio"/>				
33.	Curto altos vãos na minha imaginação.	<input type="radio"/>				
34.	Acredito que os outros têm boas intenções	<input type="radio"/>				
35.	Sobressaio nas coisas que faço	<input type="radio"/>				
36.	Irrito-me facilmente	<input type="radio"/>				
37.	Converso com diversas pessoas em festas.	<input type="radio"/>				
38.	Vejo beleza em coisas que outras pessoas podem não perceber.	<input type="radio"/>				
39.	Trapaceio para ganhar vantagens.	<input type="radio"/>				
40.	Frequentemente esqueço de colocar as coisas de volta em seus lugares apropriados.	<input type="radio"/>				
41.	Não gosto de mim.	<input type="radio"/>				
42.	Tento liderar os outros.	<input type="radio"/>				
43.	Sinto as emoções dos outros.	<input type="radio"/>				
44.	Coloco-me no lugar dos outros (empatia).	<input type="radio"/>				
45.	Falo a verdade.	<input type="radio"/>				
46.	Tenho medo de chamar a atenção para mim.	<input type="radio"/>				
47.	Estou sempre ativo.	<input type="radio"/>				
48.	Prefiro trabalhar com coisas que eu tenho familiaridade.	<input type="radio"/>				
49.	Grito com as pessoas.					

		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Muito Im pre cis o	Mode ra da me nte Im pre cis o	Nem pre cis o Nem im pre cis o	Mode ra da me nte Pre cis o	Muito Pre cis o
50.	Faça mais do que o esperado de mim.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
51.	Raramente exagero	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
52.	Procuo aventura.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
53.	Evito discussões filosóficas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
54.	Penso intensamente sobre mim	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
55.	Executo meus planos.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
56.	Muitas vezes me sinto sobrecarregado.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
57.	Divirto-me bastante	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
58.	Acredito que não existe verdade absoluta.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
59.	Sinto compaixão por aqueles menos abastados que eu.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
60.	Tomo decisões precipitadas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
61.	Tenho medo de muitas coisas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
62.	Evito contatos com outras pessoas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
63.	Amo sonhar acordado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
64.	Confio no que as pessoas falam.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
65.	Lido com minhas tarefas tranquilamente.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
66.	Aborreço-me facilmente.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
67.	Prefiro ficar sozinho.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
68.	Não gosto de poesia.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
69.	Tiro vantagem dos outros.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
70.	Deixo meu quarto desorganizado.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
71.	Frequentemente me sinto um lixo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
72.	Assumo o controle das coisas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
73.	Raramente percebo minhas reações emocionais.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
74.	Sou indiferente aos sentimentos dos outros.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

75.	Quebro as regras	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
76.	Apenas sinto-me confortável com meus amigos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
77.	Faço diversas coisas no meu tempo livre.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
78.	Não gosto de mudanças.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Muito Im pre cis o	Mode ra da me nte Im pre cis o	Nem pre cis o Ne m im pre cis o	Mode ra da me nte Pr eci so	Muito Pr eci so
79.	Insulto pessoas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
80.	Faço apenas o trabalho necessário para sobreviver.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
81.	Resisto facilmente às tentações.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
82.	Aprecio ser imprudente.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
83.	Tenho dificuldade em entender ideias abstratas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
84.	Tenho uma opinião superestimada de mim mesmo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
85.	Desperdiço meu tempo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
86.	Sinto que sou incapaz de lidar com as coisas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
87.	Amo a vida.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
88.	Tendo a votar em candidatos políticos conservadores.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
89.	Não estou interessado nos problemas de outras pessoas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
90.	Apresso-me para realizar atividades.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
91.	Estresso-me facilmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
92.	Mantenho os outros à distância.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
93.	Gosto de me perder dos meus pensamentos.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
94.	Não confio nas pessoas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
95.	Sei finalizar como finalizar minhas atividades.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
96.	Não me irrita facilmente	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
97.	Evito multidões.					

		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
98.	Não gosto de ir a museus de arte.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
99.	Obstruo os planos dos outros.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
100	Deixo meus pertences por perto.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
101	Sinto-me confortável comigo mesmo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
102	Aguardo os outros liderarem o caminho.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
103	Não entenda as pessoas que se emocionam.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
104	Não tenho tempo para os outros.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
105	Não cumpro com minhas promessas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
106	Não fico incomodado com situações sociais difíceis.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
107	Gostaria de manter a calma.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
108	Sou apegado às maneiras/modos convencionais.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Muito Im pre cis o	Mode ra da me nte Im pre cis o	Nem pre cis o Nem im pre cis o	Mode ra da me nte Pre cis o	Muito Pre cis o
109	Me vingo das pessoas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
110	Dedico pouco tempo e esforço no meu trabalho.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
111	Sou capaz de controlar meus desejos.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
112	Adoro ação	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
113	Não estou interessado em discussões teóricas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
114	Vanglorio minhas virtudes.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
115	Tenho dificuldade em iniciar tarefas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
116	Mantenho-me calmo sob pressão.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

117	Vejo o lado positivo da vida.	<input type="radio"/>				
118	Acredito que devemos ser rígidos com o crime.	<input type="radio"/>				
119	Tento não pensar nos necessitados.	<input type="radio"/>				
120	Ajo sem pensar.	<input type="radio"/>				

Indique em que grau você concorda ou discorda das seguintes afirmações *

		Disco rdo forte ment e	Disco rdo	Não conco rdo nem disco rdo	Conco rdo	Conco rdo plena ment e
1.	Tenho a capacidade de ser responsável, responder ou prestar contas por algo sob meu controle.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Acredito que posso receber e interpretar com precisão as mensagens durante a comunicação.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Estou confiante de que posso expressar dúvidas e levantar objeções a algo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Comparado a outros, posso trabalhar de forma coesa com um grupo de pessoas para alcançar um objetivo comum.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Comparado a outros, posso trabalhar em colaboração com um grupo de pessoas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Questionário parte 2

Este questionário enfatiza a percepção compartilhada entre os membros de uma equipe em relação às políticas, práticas e comportamentos organizacionais dos membros. Não há respostas certas ou erradas, forneça suas impressões imediatas. *

		Até muit o pouc o	Até um pouc o	Em grau mode rado	Em gran de medi da	em ótima medi da
1.	Quão claro você está sobre quais são os objetivos da sua equipe?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2.	Até que ponto você acha que são objetivos úteis?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Até que ponto você concorda com esses objetivos?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Até que ponto você acha que os objetivos de sua equipe são claramente compreendidos por outros membros da equipe?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Até que ponto você acha que outros membros da equipe concordam com esses objetivos?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Até que ponto você acha que os objetivos de sua equipe podem realmente ser alcançados?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.	Você acha que esses objetivos valem a pena?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.	Como você acha que esses objetivos valem para a organização?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9.	Como você acha que esses objetivos valem para a sociedade em geral?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10.	Até que ponto você acha que esses objetivos são realistas e podem ser atingidos?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11.	Até que ponto você acha que os membros de sua equipe estão comprometidos com esses objetivos?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12.	Os colegas de sua equipe fornecem idéias úteis e ajuda prática para permitir que você faça o trabalho da melhor maneira possível?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13.	Você e seus colegas se monitoram para manter um padrão mais alto de trabalho?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14.	Os membros da equipe estão preparados para questionar a base do que a equipe está fazendo?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15.	A equipe avalia criticamente os pontos fracos em potencial no que está fazendo para alcançar o melhor resultado possível?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16.	Os membros da equipe se baseiam nas idéias uns dos outros para alcançar o melhor resultado possível?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17.	É uma preocupação real entre os membros da equipe que a equipe atinja os mais altos padrões de desempenho?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18.	A equipe possui critérios claros que os membros tentam atender para alcançar a excelência como equipe?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19.	A equipe está sempre se movendo em direção ao desenvolvimento de novas respostas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Até muito pouco	Até um pouco	Em grau moderado	Em grande medida	em ótima medida
20.	Nesta equipe, dedicamos o tempo necessário para desenvolver novas idéias	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
21.	A Assistência para o desenvolvimento de novas idéias está disponível	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22.	A equipe é aberta e receptiva à mudança	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23.	As pessoas desta equipe cooperam para ajudar a desenvolver e aplicar novas idéias	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24.	As pessoas desta equipe estão sempre procurando novas maneiras de encarar os problemas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

25.	Os membros da equipe fornecem e compartilham recursos para ajudar na aplicação de novas idéias	<input type="radio"/>				
26.	Os membros da equipe fornecem suporte prático para novas idéias e sua aplicação	<input type="radio"/>				
27.	Compartilhamos informações geralmente na equipe, em vez de mantê-las para nós mesmos	<input type="radio"/>				
28.	Nós Temos a atitude de “estamos juntos”	<input type="radio"/>				
29.	Todos nós influenciamos um ao outro	<input type="radio"/>				
30.	As pessoas se mantêm informadas sobre os problemas relacionados ao trabalho na equipe	<input type="radio"/>				
31.	As pessoas se sentem compreendidas e aceitas uma pela outra	<input type="radio"/>				
32.	A opinião de todos é ouvida, mesmo que seja minoria	<input type="radio"/>				
33.	Existem verdadeiras tentativas de compartilhar informações em toda a equipe	<input type="radio"/>				
34.	Há um monte de dar e receber	<input type="radio"/>				
35.	Mantemos contato regular uns com os outros	<input type="radio"/>				
36.	Interagimos frequentemente	<input type="radio"/>				
37.	Mantemos contato uns com os outros como uma equipe	<input type="radio"/>				
38.	Os membros da equipe se reúnem frequentemente para conversar formal e informalmente	<input type="radio"/>				

Por favor, leia as frases sublinhadas antes de responder às perguntas. Você pode encontrar uma descrição ao passar o mouse sobre uma frase. Não há respostas certas ou erradas, forneça suas impressões imediatas. *

		Até muito pouco	Até um pouco	Em grau moderado	Em grande medida	em ótima medida
1.	Até que ponto sua equipe está madura em relação à codificação?	<input type="radio"/>				
2.	Até que ponto sua equipe está madura em relação à revisão de código?	<input type="radio"/>				
3.	Até que ponto sua equipe está madura em relação à liderança de soluções técnicas?	<input type="radio"/>				
4.	Até que ponto sua equipe está envolvida em	<input type="radio"/>				

	relação à codificação?					
5.	Até que ponto sua equipe está envolvida em relação à revisão de código?	<input type="radio"/>				
6.	Até que ponto sua equipe é boa em garantir uma baixa dívida técnica associada aos componentes próprios?	<input type="radio"/>				
7.	Até que ponto sua equipe é boa em garantir um número baixo de problemas graves de código associados aos componentes de sua propriedade?	<input type="radio"/>				
8.	Até que ponto sua equipe é boa em garantir uma cobertura de código adequada associada aos componentes próprios?	<input type="radio"/>				

Questionário parte 3

Para esta seção, leia atentamente a descrição da escala para cada pergunta. Não há respostas certas ou erradas, forneça suas impressões imediatas. *

		Falso	Mais falso que verdadeiro	Nem Verdadeiro nem Falso	Mais Verdadeiro que Falso	Verdadeiro
1.	Os membros da equipe de desenvolvimento compartilham sempre o mesmo local de trabalho?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Os membros da equipe de desenvolvimento conversam cara-a-cara sempre que possível?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Os membros da equipe externam suas dificuldades e seu progresso em relação às atividades realizadas de forma clara e objetiva?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Todos os membros da equipe estiveram presentes durante as reuniões diárias?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Os membros da equipe se dão bem entre si?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Os membros da equipe possuem todo o conhecimento necessário para o desenvolvimento das histórias da sprint com interseção?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7.	A autoridade na tomada de decisão e na liderança é compartilhada entre os membros da equipe?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8.	A equipe se adapta facilmente às mudanças que ocorrem durante o projeto?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9.	Há um agente externo interferindo em como a					

equipe executa suas tarefas?	<input type="radio"/>				
------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Comentários adicionais

Você está interessado em receber os resultados do questionário?

- Sim
- Não

O que mais você gostaria que soubéssemos? Alguma outra informação que você gostaria de compartilhar? Ficaríamos felizes em ouvir você.

***Muito obrigado por participar deste estudo!
Nós realmente apreciamos o seu esforço em nos ajudar.***

--